

XALQ ERTAKLARI ASOSIDA BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI
RIVOJLANTIRISH

Seitmuratova Venera Jumamuratovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi

veneraseitmuratova7907@gmail.com

Tog‘ayeva Feruza Shavkat qizi

Sirtqi ta’lim bo‘limi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek xalq ertaklarining bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Unda ertaklarning tarbiyaviy, estetik va intellektual ta’siri, shuningdek, ularning bolalarda mustaqil fikrlash, tasavvur va xayolini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari tahlil etilgan. Xalq ertaklaridan ta’lim jarayonida foydalanishning samarali usullari — sahnalashtirish, ertakni davom ettirish, muqobil yakun yaratish kabi metodlar orqali bolalarning ijodiy tafakkuri, nutq madaniyati va estetik didi shakllanishi ko‘rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari xalq og‘zaki ijodiyotini ta’lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish bolalarning ijodiy faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: xalq ertaklari, ijodiy qobiliyat, bolalar tafakkuri, tasavvur, pedagogik texnologiyalar, sahnalashtirish, tarbiya jarayoni.

Аннотация: В данной статье раскрыта роль и значение узбекских народных сказок в развитии творческих способностей детей. Проанализировано воспитательное, эстетическое и интеллектуальное воздействие сказок, а также их педагогические возможности в формировании у детей самостоятельного мышления, воображения и фантазии. Показаны эффективные методы использования народных сказок в образовательном процессе — инсценировка, продолжение сказки, создание альтернативного окончания, которые способствуют развитию творческого мышления, культуры речи и эстетического вкуса детей. Результаты исследования подтверждают, что применение устного народного творчества в системе обучения и воспитания играет важную роль в повышении творческой активности детей.

Ключевые слова: народные сказки, творческие способности, детское мышление, воображение, педагогические технологии, инсценировка, воспитательный процесс.

Abstract: This article highlights the role and significance of Uzbek folk tales in developing children's creative abilities. It analyzes the educational, aesthetic, and intellectual influence of folk tales, as well as their pedagogical potential in fostering independent thinking, imagination, and creativity in children. The study demonstrates effective methods of using folk tales in the educational process—such as dramatization, story continuation, and creating alternative endings—which help develop children’s creative thinking, speech culture, and aesthetic taste. The research results

substantiate that integrating oral folk literature into the educational process plays an important role in enhancing children's creative activity.

Keywords: folk tales, creative abilities, child thinking, imagination, pedagogical technologies, dramatization, educational process.

Hozirgi davrda ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri — bolalarda mustaqil fikrlash, ijodiy tafakkur va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir. Bu jarayon ta'limning shaxsga yo'naltirilgan yondashuvi tamoyiliga asoslanadi va bola shaxsining intellektual, emotsional hamda estetik rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

Xalq og'zaki ijodiyoti, ayniqsa xalq ertaklari, bolalar ijodiy salohiyatini rivojlantirishda madaniy-pedagogik resurs sifatida muhim o'rin tutadi. Ertaklar bolaning kognitiv faoliyatini faollashtiradi, tasavvur orqali fikrlashini kengaytiradi va idrokni shakllantiradi. Shu bilan birga, ular ta'lim-tarbiya jarayonida qadriyatlarga yo'naltirilgan kompetensiyalarni va estetik didini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xalq ertaklari — bu nafaqat axloqiy-ijtimoiy vositasi, balki bolalarning divergent fikrlash (muammoga turli yechim topish qobiliyati)ini, emotsional-hissiy refleksiyaning ham rivojlantiruvchi samarali pedagogik-psixologik mexanizmdir. Shu boisdan, xalq ertaklarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bolalarda ijodiy yondashuv, obrazli fikrlash va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xalq ertaklarining tarbiyaviy ahamiyati.

Xalq ertaklari asrlar davomida millatning etnopedagogik tajribasi, madaniy merosi va aksiologik qadriyatlarini o'zida mujassam etgan noyob pedagogik fenomen sifatida e'tirof etiladi. Ular orqali xalq donishmandligi, hayotiy tajriba hamda ezgulik paradigmalari avloddan avlodga uzatiladi. Ertaklarda yaxshilik va yomonlik, halollik va makkorlik, mehnatsevarlik va sustkashlik o'rtasidagi obrazlar vositasida bola ongida axloqiy me'yorlar shakllanadi. Natijada, bola moral tanlov qilishni, mehnatga ijobiy munosabatni, hayotdagi mashaqqatlarni yengib o'tish va ezgulikka intilish kabi ijtimoiy-axloqiy fazilatlarni o'zlashtiradi.

Xalq ertaklari bolaning axloqiy-hissiy, estetik, kognitiv va kreativ rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Ular bolada empatiya, refleksiya, obrazli tafakkur va ijodiy fikrlash kabi psixologik jarayonlarni faollashtiradi. Ertak qahramonlarining xatti-harakatlarini tahlil qilish va ularga baho berish jarayonida bola ijtimoiy idrok, muloqot kompetensiyasi va kreativ muammo yechish ko'nikmalarini egallaydi.

Shu tariqa, xalq ertaklari ta'lim-tarbiya jarayonida nafaqat ma'naviy-ma'rifiy vosita, balki bolalarning ijodiy tafakkurini shakllantiruvchi muhim pedagogik texnologiya sifatida ahamiyat kasb etadi.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda ertaklarning roli.

Bolalarning ijodiy qobiliyati — bu yangi va noodatiy g'oyalarni ilgari surish, mavjud axborotlarga yangicha yondashish, mustaqil tahlil qilish hamda original yechimlar topish qobiliyatidir. Ushbu kompetensiya bolaning kognitiv rivojlanishi, divergent tafakkuri va kreativ salohiyati bilan chambarchas bog'liq.

Xalq ertaklari bolani turli yo'nalishlarda ijodiy faoliyatga undovchi samarali pedagogik vosita sifatida quyidagi jihatlarda alohida ahamiyat kasb etadi:

1. Tasavvur va xayolni rivojlantirish. Ertaklardagi fantastik voqealar, g‘ayritabiiy obrazlar va qiziqarli syujetlar bolalarda ijodiy tafakkurni kengaytiradi, ularning xayolot dunyosini boyitadi hamda assotsiativ fikrlash jarayonini faollashtiradi.

2. Obrazli fikrlashni shakllantirish. Ertak personajlarini tasavvur qilish, ularning harakatlarini tahlil etish va ularni obrazli tarzda ifodalash orqali bola vizual idrok, ijodiy fikrlash va estetik tahlil ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

3. Nutq va ifoda qobiliyatini rivojlantirish. Ertaklarni qayta hikoya qilish, sahnalashtirish yoki rolli o‘yinlar shaklida ijro etish bolalarning og‘zaki nutq madaniyati va kommunikativ kompetensiyalarini takomillashtiradi.

4. Muammoli vaziyatlarni hal etish malakasi. Ertaklardagi qahramonlar duch kelgan sinovlarni tahlil qilish orqali bola muammoli vaziyatlarni modellashtirish, analitik fikrlash va qa‘tiy qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Pedagogik jarayonda qo‘llash usullari

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida xalq ertaklarini ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish orqali bolalarda ijodiy faollikni oshirish mumkin. Quyidagi innovatsion-pedagogik metodlar bu jarayonning samaradorligini ta‘minlaydi:

Sahnalashtirish o‘yinlari — bolalar ertak personajlari rovida chiqish qilib, ijodiy ifoda va hamkorlik kompetensiyasini rivojlantiradilar.

Ertakni davom ettirish — tarbiyachi ertakni muayyan nuqtada to‘xtatib, bolalardan syujetni o‘z fantaziyasi asosida davom ettirishni so‘raydi. Bu usul divergent tafakkur va ijodiy rejalashtirishni rivojlantiradi.

Muqobil yakun yaratish — bolaga ertak uchun yangi yakun o‘ylab topish topshirig‘i beriladi, bu esa innovatsion fikrlash va ijodiy qaror qabul qilish jarayonini faollashtiradi.

Mazkur metodlar bolalarda faollik, mustaqillik, emotsional idrok va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak xalq ertaklari — bu milliy madaniyatimizning bebaho merosi bo‘lib, bolalarning ma‘naviy-axloqiy dunyoqarashini boyitadi hamda ularning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita vazifasini bajaradi.

Tarbiyachilar xalq ertaklarini ta‘lim-tarbiya jarayoniga tizimli va maqsadli tatbiq etish orqali bolalarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, nutq madaniyati va emotsional-hissiy rivojlanishni ta‘minlaydilar. Shunday qilib, xalq ertaklari yosh avlodning ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim innovatsion-pedagogik omil sifatida o‘z o‘rniga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Babayeva D.R. «Tevarak atrofni o‘rganishda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning bog‘lanishli nutqini rivojlantirish» Ped. fan. nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Tosh-2001. 75-b.
2. Seitmuratova V.J. “Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkurini shakllantirishda multimediali qoraqalpoq xalq ertaklaridan foydalanishning pedagogik ahamiyati” Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 08 (2024) / ISSN 2181-1415

3. “Ilm yo‘li” variativ dastur. (6 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlash), T.:2018.
4. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim Vazirligining «Ilk qadam» Davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan 2-nashr) Tosh-2022.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли, 1–жилд.– Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси,– 2007. 605 -b.